

ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСИ СОҲАСИДА МҲХС БЎЙИЧА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТЛАРНИ ТУЗИШДА АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН ТИЗИМЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ

Аҳмаджонов Азимжон Каримжон ўғли

Тошкент Кимё халқаро университети мустақил изланувчиси, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947785>

Аннотация. Тадқиқотда электр энергетикаси соҳаси корхоналарида Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (МҲХС) бўйича молиявий ҳисоботларни тузишда автоматлаштирилган дастурий маҳсулотлардан фойдаланишни такомиллаштириш масалалари кўриб чиқилган. Консолидациялашган ҳисоботни тайёрлаш мақсадида бирхиллаштирилган автоматлаштирилган ҳисоб тизимини жорий этиш босқичлари таҳлил қилинган. «Иссиқлик электр станциялари» акциядорлик жамияти мисолида МҲХСга ўтишининг амалий жиҳатлари, бухгалтерия ҳисоби ахборот тизимининг архитектураси ва консолидация тартиб-таомиллари батафсил ўрганилган. Мақолада трансформация усули, ҳисоботни МҲХС шаклига ўтказиш босқичлари ва МҲХСга биринчи марта ўтиш жараёнининг ўзига хос хусусиятлари кўрсатилган.

Калит сўзлар: МҲХС, автоматлаштириш, молиявий ҳисобот, консолидация, электр энергетикаси, дастурий таъминот, трансформация, бухгалтерия ҳисоби.

Замонавий иқтисодий шароитда корхоналарнинг молиявий ҳисоботлари шаффофлиги ва халқаро стандартларга мувофиқлиги инвесторлар ва бошқа манфаатдор томонлар учун муҳим аҳамиятга эга. Энергетика соҳаси корхоналари, айниқса, давлат мулкига тегишли йирик компаниялар учун МҲХСга ўтиш нафақат қонунчилик талаблари билан, балки халқаро капитал бозорларига чиқиш зарурати билан ҳам боғлиқ. Бунда молиявий ҳисоботларни тайёрлаш жараёнини автоматлаштириш самарадорликни оширишнинг асосий омилларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги ПҚ-4611-сон қарорига мувофиқ йирик давлат корхоналари, жумладан энергетика соҳаси корхоналари 2021 йил 1 январдан бошлаб бухгалтерия ҳисобини МҲХСга мувофиқ юритишга ўтдилар. Бу ўтиш жараёни нафақат бухгалтерия ҳисобини юритиш усуллари ўзгартиришни, балки замонавий ахборот технологиялари ва автоматлаштирилган тизимларни жорий этишни ҳам талаб этди.

Электр энергиясини ишлаб чиқарадиган корхона ва ташкилотларда ишлатиладиган бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботида қўлланиладиган дастурий маҳсулотлар ҳолатини ташҳислаш ҳамда фойдаланиладиган бошқа ахборот технологиялари мажмуаларига уланиш имкониятларини баҳолаш муҳим аҳамиятга эга. Бухгалтерия ҳисоби ахборот тизимининг юқори даражали архитектураси бир неча даражаларни ўз ичига олади. Биринчи даражада маълумотларни киритиш ва дастлабки қайта ишлаш амалга оширилади. Иккинчи даражада бухгалтерия операцияларини автоматик акс эттириш ва ҳужжатларни шакллантириш жараёнлари жойлашган. Учинчи даражада эса молиявий ҳисоботларни тайёрлаш ва таҳлил қилиш вазифалари бажарилади.

1-расм. Бухгалтерия ҳисоби ахборот тизимининг юқори даражали архитектураси¹.

Энергетика корхоналарида 1С платформаси негизида турли конфигурацияли дастурий таъминотлардан фойдаланиш кенг тарқалган. Лекин бугунги кунда Ўзбекистон бозорида МҲХСга мувофиқ ҳисобга олишни юритиш мақсадлари учун барча хўжалик операцияларини яхлит узлуксиз ва ҳужжатли ҳисобга олиш кўринишидаги тўлиқ мослашган конфигурация мавжуд эмас. Шунинг учун корхоналар ўз эҳтиёжларига мос равишда мавжуд тизимларни мослаштириш ёки янги ечимларни ишлаб чиқиш зарурияти билан дуч келмоқда.

¹ Муаллиф ишланмаси.

2-расм. 1С маълумотлар базасининг умумий дастурий архитектураси².

Консолидация ва уни қўллаб-қувватлаш хизмати мақсадлари учун ҳисобни юриштишнинг ягона конфигурацияси ҳамда гуруҳ маълумотларини бошқариш платформасини жорий этиш ва унга мослашиш учун техник базани яратиш талаб этилади. Гуруҳ корхоналарига уларнинг барча эҳтиёжларини инобатга олиб МҲХСга мувофиқ ҳисоб юриштиш мақсадида ишлатиладиган ягона конфигурацияни ишлаб чиқиш учун барча саъй-ҳаракатлари ва молиявий ресурсларини бирлаштириш тавсия этилади.

Гуруҳнинг консолидациялашган ҳисоботини тайёрлаш мақсадлари учун ҳисоб юриштишнинг ягона конфигурациясини яратиш ва жорий этишга тайёргарлик кўриш юзасидан дастлабки чора-тадбирлар амалга оширилади. Бу босқичда бухгалтерия ҳисобини МҲХС бўйича юриштишни ташкил этиш солиқ ҳисоботи ва биринчи молиявий ҳисоботни МҲХСга мувофиқ тайёрлашга доир умумий масалалар кўриб чиқилади.

Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 76-моддаси 3-қисмига мувофиқ 2021 йил 1 январдан солиққа тортиш мақсадида ҳисобга олиш МҲХС бўйича бухгалтерия ҳисобидаги маълумотларга асосланади. Бу мулк солиғи ва фойда солиғини ҳисоблашда тўғридан-тўғри акс этади. Юридик шахслар мулк солиғи бўйича аванс тўловларини тўлаш ҳолларида барча маълумотлар МҲХСга мувофиқ бухгалтерия ҳисобига асосланган бўлиши шарт.

Пилот корхоналар бухгалтерия ҳисоби хизмати мутахассислари томонидан бирлаштирувчи компания ва ташқи маслаҳатчи-услугачилар билан биргаликда дастлабки консолидациялашган ҳисоботни тайёрлаш бориши амалга оширилади. МҲХСга мувофиқ консолидациялашган молиявий ҳисоботини тайёрлаш ва гуруҳ алоҳида корхонасининг кириш мажмуидан олинган маълумотларни умумлаштиришни назорат қилиш ишлари бажарилади.

Синов учун жорий этишда қатнашмаган гуруҳнинг қолган корхоналари гуруҳнинг МҲХСга мувофиқ консолидациялашган молиявий ҳисоботга маълумотларни киритиш мақсадлари учун ўз ҳисоботларини ҳамда солиққа тортиш мақсадлари учун маълумотларни трансформация қилиш усули билан тайёрлашлари керак. Синов учун

² Муаллиф ишланмаси.

жорий этиш натижасида бартараф этилган барча камчиликлар тизимлаштирилади ва гуруҳнинг ягона ҳисоб сийёсати хужжати якуний версиясигача тўлдириб охирига етказилади.

Гуруҳнинг МҲХС бўйича консолидациялашган ҳисоботини тайёрлаш мақсадлари учун ҳисобни юритишнинг ягона конфигурацияси ва мажмуавий автоматлаштирилган ечимни жорий этиш жараёни якунланади. Ҳисобни юритишнинг ягона конфигурациясини тўлақонли жорий этиш амалга оширилади.

Бу босқичда корхона бошқа шўба корхоналарида МҲХСга мувофиқ бухгалтерия ва солиқ ҳисобини ташкил этади шунингдек МҲХСга мувофиқ автоматлаштириш ишлаб охирига етказилган намунавий дастурий таъминот асосида чораклик ва йиллик молиявий ҳисоботини тузади. Қолган шўба корхоналарининг бухгалтерия ҳисоби хизматлари мутахассислари томонидан бирлаштирувчи компания ва ташқи маслаҳатчи-услугачилар билан биргаликда ишлаб охирига етказилган намунавий дастурий таъминотни жорий этиш амалга оширилади.

Гуруҳнинг МҲХСга мувофиқ дастлабки консолидациялашган молиявий ҳисоботини тайёрлаш ва гуруҳнинг алоҳида корхоналарининг кириш мажмуаларидаги маълумотларни умумлаштиришни назорат қилиш ишлари бажарилади. Давлат солиқ қўмитасининг тегишли қарорига мувофиқ маълумотномаларни тайёрлаш ва уларни шакллантиришни назорат қилиш амалга оширилади.

Трансформация усулидан фойдаланган ҳолда ҳисоботни тузиш нафақат ўз кучи билан балки ташқаридан мутахассисларни жалб қилган ҳолда ҳам амалга оширилиши мумкин. Ҳисоботни МҲХС шаклига ўтказиш етти асосий босқични ўз ичига олади.

Ҳисоботни МҲХС шаклига ўтказиш босқичлари³

Биринчи босқич	Ўзбекистон қонунчилигига мувофиқ молиявий ҳисоботни шакллантиришга қўйиладиган талабларни МҲХС қоидалари билан таққослаш ва умумлаштириш. Бунинг учун, БҲМС талабларини МҲХС (IAS) 1 “Молиявий ҳисобот тақдим этиш”, МҲХС (IAS) 7 “Пул маблағлари ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот”, МҲХС (IFRS) 1 “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини биринчи марта қўллаш” стандарти талаблари билан таққослаш ва батафсил ўрганиш зарур. Ушбу материалларни ўрганиш молиявий ҳисоботни МҲХС шаклига ўтказиш учун зарур молиявий ҳисобот кўрсаткичларини шакллантиришдаги фарқларни аниқлаш имконини беради.
Иккинчи босқич	Муайян корхонада бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш хусусиятларини таҳлил қилиш: бухгалтерия ҳисоби ҳисоблари ва молиявий ҳисоботни шакллантириш талаблари, БҲМС бўйича ҳисоб сиёсати. Ташкилот ҳисоб сиёсати – бу ташкилот томонидан бухгалтерия ҳисобини юритиш усулларининг йиғиндиси, хусусан: хўжалик фаолияти фактларининг дастлабки кузатуви, қиймат ўлчови, жорий гуруҳлаш ва якуний умумлаштириш. Ташкилот ҳисоб сиёсати таҳлили натижаларига қараб алоҳида эътибор қаратилиши зарур бўлган ҳисоб қисмлари ажратилади, шунингдек, келгуси ишларнинг асосий йўналишлари белгилаб олинади.
Учинчи босқич	Иккинчи босқичда ўтказилган таҳлил асосида МҲХС бўйича ҳисоб сиёсатини тузиш амалга оширилади.
Тўртинчи босқич	Жамият учун, тузатувчи ёзувлар рўйхатини шакллантириш учун тузилган МҲХС бўйича ҳисоб сиёсати ва бухгалтерия ҳисобини ташкил қилишдаги тафовутларни аниқлаш. Компания ҳисоб сиёсатининг аниқ бўлиmlари солиштирилади, МҲХС талаблари ва тамойилларига мувофиқлиги текширилади. МҲХСнинг асосий тахминларига: иш ҳақи ёзиш ва фаолият узлуксизлигига риоя этишга катта эътибор қаратилади.
Бешинчи босқич	БҲМС бўйича молиявий ҳисобот кўрсаткичларини тузатиш ва қайта таснифлаш (реклассификация), синаш учун белгиланган МҲХС бўйича молиявий ҳисоботни ва унга тушунтиришларни шакллантириш. Тузатиш киритувчи ўтказмалар тузилади, улар ўз иқтисодий мазмуни бўйича МҲХСнинг асосий тахминлари, тамойиллари, аломатлари ва чекловларига жавоб бериши лозим. Улар ҳар бир ҳисобнинг иқтисодий мазмуни ва миқдорий белгилари бўйича аҳамиятини халқаро бухгалтерия стандартлари талаблари даражасигача етказилади. Қайта таснифлаш – бу маълумотларни ҳисоботнинг битта моддасидан бошқасига кўчириш, кўпинча, тегишли моддадаги суммани ўзгартиришсиз қолдирган ҳолда. Мисол сифатида узок муддатли кредитларнинг қисқамуддатли қисмларини қайта таснифлашни келтириш мумкин. МҲХС бўйича тузилган ҳисоботда улар қисқамуддатли мажбуриятлар сифатида акс эттирилади.
Олтинчи босқич	Инфляцияни ҳисобга олган ҳолда ҳисобот кўрсаткичларини ўзгартириш, тўғрилаш.
Еттинчи босқич	МҲХС бўйича шакллантирилган молиявий ҳисоботни бошқа валютага ўтказиш. Валюта курслари ўзгаришларини ҳисобга олиш қоидалари МҲХС (IAS) 21 “Валюталар алмашинув курслари ўзгаришларининг таъсири” да белгиланган.

³ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги «Йирик солиқ тўловчиларни аниқлаш тартиби тўғрисида»ги ПҚ-4611-сон қарори. -- Тошкент: www.lex.uz
2. МХХС (IAS) 1 «Молиявий ҳисоботни тақдим этиш». -- Лондон: IFRS Foundation, 2023.
3. МХХС (IAS) 7 «Пул маблағлари ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот». -- Лондон: IFRS Foundation, 2023.
4. МХХС (IFRS) 1 «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини биринчи марта қўллаш». -- Лондон: IFRS Foundation, 2023.
5. МХХС (IFRS) 10 «Консолидациялашган молиявий ҳисобот». -- Лондон: IFRS Foundation, 2023.
6. МХХС (IAS) 21 «Валюталар алмашинув курслари ўзгаришларининг таъсири». -- Лондон: IFRS Foundation, 2023.
7. Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасининг 2020 йил 20 октябрдаги 3221-1-сон қарори «МХХС бўйича маълумотномалар тўғрисида». -- Тошкент: www.norma.uz
8. БҲМС 21 «Хўжалик юритувчи субъектлар молиявий-хўжалик фаолиятининг бухгалтерия ҳисоби счётлари режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқнома». -- Тошкент: Молия вазирлиги, 2022.
9. «Иссиқлик электр станциялари» АЖнинг МХХС бўйича молиявий ҳисоботлари. -- Тошкент, 2024.
10. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари. -- Москва: URSS, 2021. -- 240 б.
11. Соколов Я.В. Бухгалтерия ҳисоби тарихи. -- Москва: Молия ва статистика, 2020. -- 288 б.